

```
!pip install pandas --quiet
!pip install seaborn==0.13.2 --quiet
```

✓ Importing libraries to perform the analysis

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats
```

✓ Defining a dictionary to translate likert responses to scores

```
score_dictionary = {
    "acima de 19": 7,
    "16 - 18": 6,
    "Concordo fortemente": 5,
    "Antes dos 6 anos": 5,
    "Sempre": 5,
    "Muito confortável": 5,
    "Eu concordo fortemente": 5,
    "18-24 anos": 5,
    "Acima de 19": 5,
    "13 - 15": 5,
    "Concordo parcialmente": 4,
    "Eu concordo parcialmente": 4,
    "Entre 6 e 10 anos": 4,
    "Frequentemente": 4,
    "Confortável": 4,
    "Muitas vezes": 4,
    "25-34 anos": 4,
    "10-12": 4,
    "Neutro": 3,
    "Entre 11 e 15 anos": 3,
    "Às vezes": 3,
    "35-44 anos": 3,
    "7-9": 3,
    "Discordo parcialmente": 2,
    "Entre 16 e 20 anos": 2,
    "Raramente": 2,
    "Desconfortável": 2,
    "Eu discordo parcialmente": 2,
    "45-54 anos": 2,
    "4-6": 2,
    "Discordo fortemente": 1
```

```

    discordo fortemente": 1,
    "Eu discordo fortemente": 1,
    "Após 20 anos": 1,
    "Muito desconfortável": 1,
    "Nunca": 1,
    "55-64 anos": 1,
    "1-3": 1,
    "Não me recordo": 0,
    "Nenhuma": 0,
    "Não sei": 0
}

```

✓ Reading RQ csv to retrieve users' responses

```
rqs_df_raw = pd.read_csv('survey.csv')
```

✓ Retrieving only interest columns

```

analyzed_columns = ['Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você?',
                    'Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?',
                    'Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computad
                    'O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas. ',
                    'Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar
                    'Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para menin
                    'Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é:',
                    'Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.',
                    'Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa. ',
                    'Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?',
                    'Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.',
                    'Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?',
                    'Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?',
                    'Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?',
                    'Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?',
                    ]

rqs_df = rqs_df_raw[analyzed_columns]
rqs_df = rqs_df.fillna("Nenhuma")

```

✓ Translating dataframe Likert responses to a 1-5 score scale

```
def translate_score(score):
    try:
        return score_dictionary[score]
    except:
        return -1

for column in analyzed_columns:
    rqs_df[column] = rqs_df[column].apply(translate_score)

# filtering rows with not answered questions
rqs_df = rqs_df[(rqs_df != -1).all(axis=1) & (rqs_df != 0).all(axis=1)]
```

✓ Renaming columns for a better visualization

```
new_columns = {old_col: i for i, old_col in enumerate(rqs_df.columns, start=0)}
rqs_df.rename(columns=new_columns, inplace=True)
```

✓ Extracting Pearson correlation. Also generating a heatmap to increase the readability of the correlations

```
column_list = ['Q10', 'Q12', 'Q13', 'Q14', 'Q15', 'Q17', 'Q18', 'Q20', 'Q21', 'Q22', 'Q25', 'Q27', 'Q29', 'Q30', 'Q31']
rqs_df.columns = column_list

correlation_matrix = rqs_df.corr(method='spearman')

plt.figure(figsize=(10, 7.5))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, fmt=".2f", cmap='coolwarm_r', annot_kws={"size": 10})
plt.show()
```


✓ Extracting metrics for each RQ

rqs_df.describe()

	Q10	Q12	Q13	Q14	Q15	Q17	Q18	Q20	Q21	Q22	Q25	Q27	Q29	Q30
count	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000	247.000000
mean	2.558704	1.587045	3.489879	4.056680	4.368421	2.967611	2.890688	3.748988	3.222672	2.336032	4.125506	3.226721	3.368421	3.311741
std	1.105968	0.835879	0.945087	1.131957	0.935900	1.232587	1.070766	1.230436	1.064492	1.234842	1.160161	1.211905	1.308934	1.254254
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
25%	2.000000	1.000000	3.000000	4.000000	4.000000	2.000000	2.000000	3.000000	3.000000	1.000000	4.000000	3.000000	3.000000	2.000000
50%	2.000000	1.000000	4.000000	4.000000	5.000000	3.000000	3.000000	4.000000	3.000000	2.000000	5.000000	3.000000	4.000000	3.000000
75%	3.000000	2.000000	4.000000	5.000000	5.000000	4.000000	4.000000	5.000000	4.000000	3.000000	5.000000	4.000000	4.000000	4.000000
max	7.000000	4.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

Comece a programar ou [gere código](#) com IA.

✓ Performing a statistical test to compare the samples for the selected columns

```

candidate_columns = ['Q20', 'Q21', 'Q22', 'Q25', 'Q31']

selected_many_teachers_df = many_teachers_df[candidate_columns]
selected_few_teachers_df = few_teachers_df[candidate_columns]

## checking if there is statistical relevancy
for column in candidate_columns:
    t_stat, p_value = stats.ttest_ind(selected_many_teachers_df[column], selected_few_teachers_df[column], equal_var=False)

    # Print the t-statistic and p-value
    print("Independent Samples t-test")
    print("T-statistic:", t_stat)
    print("P-value:", p_value)

    # Check significance
    if p_value < 0.01:
        print("The difference between the groups is statistically significant.")
    else:
        print("The difference between the groups is not statistically significant.")

print(f"mean difference: {selected_many_teachers_df[column].mean() - selected_few_teachers_df[column].mean()}")

Independent Samples t-test
T-statistic: 4.954697527059283
P-value: 1.08888531237223e-06

```

The difference between the groups is statistically significant.
mean difference: 0.537625065824118
Independent Samples t-test
T-statistic: -3.7615900601448526
P-value: 0.0001948593407763922
The difference between the groups is statistically significant.
mean difference: -0.3719325961032123
Independent Samples t-test
T-statistic: -3.873601851895966
P-value: 0.00012606606836623616
The difference between the groups is statistically significant.
mean difference: -0.48241179568193804